

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DO LINFOMA LINFOCÍTICO E FATORES PROGNÓSTICOS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 04/05/2023

CLINICAL FEATURES OF LYMPHOCYTIC LYMPHOMA AND PROGNOSTIC FACTORS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7900436

Yasmin Macedo Guimarães¹

RESUMO

O objetivo deste artigo é revisar as principais características clínicas do linfoma Linfocítico e discutir os fatores prognósticos que podem influenciar o desfecho do tratamento. Para a construção deste artigo foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerseScopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect, com auxílio do gerenciador de referências Mendeley. O linfoma linfocítico é um tipo de câncer que acontece quando nosso corpo fabrica muitas versões anormais de um modelo de glóbulo branco chamado linfócito B. Este é um tipo de linfoma não Hodgkin, juntamente com a leucemia linfocítica crônica. O inchaço nos gânglios linfáticos do pescoço auxilia ou virilha, também febre, perda de apetite e infecções frequentes são as principais características clínicas deste tipo de câncer. Vários fatores prognósticos podem sugerir o desfecho do tratamento, incluindo a localização deste linfoma, a idade do paciente, tamanho

da lesão, a resposta ao tratamento e a saúde geral. O tratamento pode incluir quimioterapia, anticorpos monoclonais, esteróides e até mesmo transplante de medula óssea, sendo a resposta ao tratamento um fator de extrema importância para o prognóstico do paciente.

Palavras-chave: Linfoma linfocítico.

SUMMARY

The aim of this article is to review the main clinical features of lymphocytic lymphoma and discuss prognostic factors that may influence treatment outcome. For the construction of this article, a bibliographic survey was carried out in the databases SciVerseScopus, Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect, with the help of the Mendeley reference manager. Lymphocytic lymphoma is a type of cancer that occurs when our body manufactures too many abnormal versions of a white blood cell model called a B lymphocyte. This is a type of non-Hodgkin's lymphoma along with chronic lymphocytic leukemia. High lymph nodes in the neck help or groin, also fever, loss of appetite and frequent hospitality are the main clinical features of this type of cancer. psychological factors may suggest treatment outcome, including the location of this lymphoma, the patient's age, lesion size, response to treatment, and general health. Treatment may include chemotherapy, monoclonal intoxication, steroids and even bone marrow transplantation, with response to treatment being an extremely important factor for the patient's prognosis.

Keywords: Lymphocytic Lymphoma,

1 INTRODUÇÃO

Os linfomas representam um grupo de doenças proliferativas malignas importantes, complexas e heterogêneas com origem nos histiócitos linfoides. O linfoma foi observado pela primeira vez em 1832 por Thomas Hodgkin (Hodgkin, 1832), que observou linfonodos aumentados e alterações no baço. O termo

linfoma foi usado pela primeira vez por Virchow (Virchow, 1858) em 1858 para se referir a tumores de tecido linfóide.

Nossa cavidade oral possui um sítio extranodal pouco típica para as neoplasias do tecido linfóide. Os linfomas de boca, enquanto neoplasias primárias, são unicamente linfomas não-Hodgkin. As categorias histológicas dos linfomas de boca possuem periodicidade e nomenclaturas variáveis, em decorrência dos diversos sistemas classificatórios.

A Organização Mundial da Saúde, em 2016, classificou o LLPC e a LLC (leucemia linfocítica crônica) como essencialmente a mesma doença. A diferença entre ambas é onde o câncer de sangue está localizado: A LLC tem a maioria dos linfócitos B cancerosos na corrente sanguínea (como uma leucemia). O LLPC tem a maioria dos linfócitos B cancerosos nos linfonodos e tecido linfóide, como o baço e as amígdalas (como um linfoma). A diferença indiscutível entre a leucemia linfocítica crônica (LLC) e o linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC) é que, no segundo, os linfócitos maduros, indistinguíveis do primeiro, se apresentam sobre a forma tumoral infiltrando gânglios e, ocasionalmente, baço, e comprometem a medula óssea em apenas 30% dos casos.

Os linfócitos fazem parte de um grupo de células chamadas leucócitos (glóbulos brancos), que integram nosso sistema imunológico e combatem substâncias agressivas que podem causar infecções. No entanto, quando sofrem mutações e começam a crescer e se reproduzir de forma anormal, causam linfomas, que são cânceres do sistema linfático. Em alguns casos, os linfócitos perdem a capacidade de morrer, o que impede a perda natural dessas células e interrompe o processo de renovação celular. Assim, o volume de células doentes constitui a massa tumoral. Existem muitos tipos de linfomas, associados a diferentes tipos e subtipos de linfócitos, que têm diferentes funções no combate a microorganismos invasores e diferentes níveis de maturidade celular. Os dois grandes grupos de linfócitos são linfócitos B e linfócitos T e NK. Os linfócitos B são as células que produzem os anticorpos que combatem agentes estranhos ao nosso corpo e também são responsáveis pela nossa memória imunológica. Após sermos vacinados contra certos vírus e bactérias, são alguns subtipos de

linfócitos B que ficam responsáveis por reconhecer esses invasores e produzir as proteínas que podem neutralizá-los. A produção anormal de linfócitos B está associada a 90% dos linfomas. Já os linfócitos T e Nk representando 10% dos linfomas, essa família de linfócitos reconhece todas as proteínas que nos constituem e todos os tipos de células que formam nosso corpo. Quando identificam elementos estranhos (micro-organismos, células tumorais e até órgãos, como no caso dos transplantes), eles acionam os linfócitos B, que ficam encarregados de produzir os anticorpos que irão destruir o corpo estranho. Os linfócitos NK, conhecidos como células naturais killer, também têm papel importante no combate a infecções virais e células tumorais, oferecendo respostas imediatas para o organismo, sem necessitar de muitas interações com outros tipos de células de defesa ou mediações químicas. Apesar de mais raros, os linfomas associados a mutações nesses tipos de linfócitos são geralmente mais graves.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

LINFÓCITOS

O linfócito é um tipo de leucócito, ou glóbulo branco, presente no sangue. Por sua aparência ao microscópio, há dois categorias de linfócitos: os grandes e pequenos. A maioria, mas não todos, os linfócitos grandes granulares são as chamadas Natural Killer (células NK ou exterminadoras naturais). Os linfócitos pequenos podem ser linfócitos T ou linfócitos B. Os linfócitos tem um papel importante na defesa do corpo.

As células que vão se diferenciar em linfócitos T (LT) deixam a medula óssea e migram para o timo, onde ocorre todo o processo de seleção e maturação. Apenas os linfócitos T maduros deixam o timo e caem na circulação. As células, que vão se diferenciar em linfócitos B (LB), permanecem na medula óssea e, ao final de sua maturação, deixam a medula e entram na circulação, migrando para os órgãos linfoides secundários. Os Linfócitos B são inicialmente produzidos no saco vitelino, posteriormente, durante a vida fetal, no fígado e finalmente na medula óssea. As células que vão se diferenciar em LB permanecem na medula

óssea durante sua maturação e os LB maduros deixam a medula e entram na circulação, migrando para os órgãos linfoides secundários.

Os Linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral que se caracteriza pela produção e liberação de anticorpos capazes de neutralizar, ou até mesmo destruir, os antígenos (Ag) contra os quais foram gerados.

SISTEMA IMONULÓGICO

O sistema imune tem como finalidade básica a proteção do hospedeiro contra agentes patogênicos como vírus, bactérias, fungos, protozoários e parasitas multicelulares. A resposta imune relaciona-se, primeiramente, ao reconhecimento do patógeno ou de outro corpo estranho e posteriormente à elaboração de uma resposta dirigida a este elemento com o objetivo de eliminá-lo.

De uma forma geral existem dois tipos diferentes de resposta imune: a resposta imune inata (não-adaptativa) e a resposta imune adaptativa, sendo que a diferença entre estes dois tipos de resposta é que a resposta imune adaptativa é altamente específica para um determinado patógeno.

As repostas imunes são realizadas e elaboradas por uma variedade de células e por moléculas solúveis produzidas e secretadas por estas células. As células centrais do sistema imune são os leucócitos e estes são representados pelos linfócitos, fagócitos e células acessórias.

De acordo com Nikolich (2004), cada vez que um agente estranho como vírus, bactéria, toxina, fungo ou mesmo uma célula humana transplantada é detectada pelo nosso sistema imunológico (tal detecção se faz através da identificação de antígenos presentes na estrutura do agente estranho), uma quantidade muito grande de linfócitos sensibilizados idênticos (clones) são formados e liberados na circulação, especificamente formados com a capacidade de identificarem os tais antígenos detectados inicialmente como estranhos, aderirem-se às estruturas estranhas onde se encontram aqueles antígenos e, assim, facilitar a sua destruição.

LINFOMAS

Os linfomas representam grupo importante, complexo e heterogêneo de distúrbios proliferativos malignos originados a partir das células do tecido linfóide. Uma das primeiras observações de linfomas foi feita por Thomas Hodgkin em 1832 (Hodgkin, 1832) que verificou aumento de volume em linfonodos e alterações no baço. Foi em 1858 que Virchow (Virchow, 1858) usou pela primeira vez o termo linfoma para designar as neoplasias do tecido linfóide.

A boca representa um sítio extranodal pouco comum para neoplasias do tecido linfóide. Os linfomas de boca, enquanto neoplasias primárias, são exclusivamente linfomas não-Hodgkin. Os tipos histológicos dos linfomas de boca têm freqüência e nomenclatura variáveis, em função dos vários sistemas classificatórios.

A Organização Mundial da Saúde, em 2016, classificou o LLPC e a LLC (leucemia linfocítica crônica) como essencialmente a mesma doença. A diferença entre ambas é onde o câncer de sangue está localizado: A LLC tem a maioria dos linfócitos B cancerosos na corrente sanguínea (como uma leucemia). O LLPC tem a maioria dos linfócitos B cancerosos nos linfonodos e tecido linfóide, como o baço e as amígdalas (como um linfoma). A diferença indiscutível entre a leucemia linfocítica crônica (LLC) e o linfoma linfocítico de pequenas células (LLPC) é que, no segundo, os linfócitos maduros, indistinguíveis do primeiro, se apresentam sobre a forma tumoral infiltrando gânglios e, ocasionalmente, baço, e comprometem a medula óssea em apenas 30% dos casos.

Análise e Discussão

É raro o surgimento de LH na cabeça e pescoço, apesar da ocorrência de LNH ser relativamente comum, o mesmo não acontece com esta classe. A apresentação extraganglionar dos LH nos ossos ocorre raramente. Foi reportado (Ishimaru et al., 2005) o caso de um paciente de 39 anos com queixas de trismus e tumefacção dolorosa, associado à articulação temporomandibular (ATM) esquerda. Foi diagnosticado ao paciente, pelo seu dentista, um distúrbio da ATM, tendo sido medicado, não tendo apresentado sinais de melhoras.

Posteriormente, após consulta otorrinolaringológica, o paciente foi tratado, novamente sem sucesso, para aquilo que se suspeitava ser uma parotidite. Dado o presente quadro, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde se verificou que o paciente apresentava um tumor intradérmico na região pré-auricular esquerda, com cerca de 2 cm, assim como a presença de gânglios linfáticos aumentados de volume na região submandibular, bilateralmente. A realização de ortopantomografia demonstrou alterações no côndilo da mandíbula e após a evolução do quadro clínico, decidiu-se efectuar uma biópsia aspirativa com agulha fina, não se tendo chegado a valores que determinassem um diagnóstico. Graças à realização de uma TC e de uma RM (Figura 3 e 4), foi revelada a presença de um tumor destrutivo no côndilo mandibular esquerdo, assim como de gânglios linfáticos cervicais aumentados de volume.

A cintigrafia revelou uma captação aumentada na mesma região; dadas as características, realizou-se uma cirurgia exploratória e biópsia. A análise do tecido revelou a presença de células RS e a análise imunoquímica revelou negatividade para CD20, CD43, CD45, CD56 e positividade para CD30, estabelecendo-se o diagnóstico de LH do tipo clássico rico em linfócitos (Ishimaru et al., 2005)

Paciente do estudo Caso foi diagnosticado, realizou cultura automatizada para bactérias método Identificação e antibiograma sistema bd Phoenix m50, material Lesão Nasolabial, Resultado aponta que não houve crescimento bacteriano após 72 h de incubação. Destaca-se dieta de acordo com Md e Quadro atual .

Os linfomas não-Hodgkin (LNH) são tumores do sistema imunitário com diferentes incidências, dependendo da localização geográfica, idade, raça e exposição ao EBV. São classificados, de acordo com as suas características clínicas e citológicas, em grau baixo, médio e elevado de malignidade; os LNH de elevado grau de malignidade afectam principalmente indivíduos jovens, enquanto os de baixo grau de malignidade são mais comuns em pessoas de idade avançada (Otmani e Khattab, 2008). A incidência de LNH aumenta com a idade, ao contrário dos LH que apresentam uma distribuição bimodal (Madana

et al., 2012). Cerca de 10-35% dos casos de LNH surgem primariamente em localizações extraganglionares, tais como rins, pele, testículos, tracto gastrointestinal e osso (Villa et al., 2010)

A seguir ao carcinoma de células escamosas, os LNH são a segunda neoplasia mais comum da cavidade oral, podendo ter origem no tecido linfóide do anel de Waldeyer, ou em locais extraganglionares; na cavidade oral os locais mais comuns são o palato duro, vestíbulo e gengiva (Guastafierro et al., 2008). De uma forma geral, a expressão oral dos LNH ocorre secundariamente a uma disseminação sistémica da patologia (Villa et al., 2010). Aproximadamente 86% dos linfomas são LNH, havendo uma aumento da sua incidência em pacientes com doenças auto-imunes, como por exemplo doença celíaca, supressão imune pelo VIH, artrite reumatóide e síndrome de Sjögren. A patologia pode afectar indivíduos em qualquer faixa etária, havendo uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino, entre os 20 e 79 anos de idade. Os sinais na cavidade oral são, lesões nos tecidos moles, habitualmente ulceradas, dor, tumefacção, mobilidade das peças dentárias, perda do osso alveolar, parestesia do lábio e fracturas patológicas, sendo os últimos frequentemente associados a lesões ósseas (Villa et al., 2010). Os LNH no estadio I e II podem ser tratados recorrendo unicamente à RT mas os estadios intermédios, assim como os mais avançados, devem ser tratados com uma combinação de QT e RT (Madana et al., 2012).

Conclusão

A seguir ao carcinoma de células escamosas, os LNH são a segunda neoplasia mais comum da cavidade oral, podendo ter origem no tecido linfóide do anel de Waldeyer, ou em locais extraganglionares; na cavidade oral os locais mais comuns são o palato duro, vestíbulo e gengiva (Guastafierro et al., 2008). De uma forma geral, a expressão oral dos LNH ocorre secundariamente a uma disseminação sistémica da patologia (Villa et al., 2010). Aproximadamente 86% dos linfomas são LNH, havendo uma aumento da sua incidência em pacientes com doenças auto-imunes, como por exemplo doença celíaca, supressão imune pelo VIH, artrite reumatóide e síndrome de Sjögren. A patologia pode afectar

indivíduos em qualquer faixa etária, havendo uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino, entre os 20 e 79 anos de idade. Os sinais na cavidade oral são, lesões nos tecidos moles, habitualmente ulceradas, dor, tumefacção, mobilidade das peças dentárias, perda do osso alveolar, parestesia do lábio e fracturas patológicas, sendo os últimos frequentemente associados a lesões ósseas (Villa et al., 2010). Os LNH no estadio I e II podem ser tratados recorrendo unicamente à RT mas os estadios intermédios, assim como os mais avançados, devem ser tratados com uma combinação de QT e RT (Madana et al., 2012)

Referências

- Anacak, Y., Miller, R. C., Constantinou, N., Mamusa, A. M., Epelbaum, R., Li, Y., ... Ozsahin, M. (2012). Primary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the salivary glands: a multicenter Rare Cancer Network study. *International journal of radiation oncology, biology, physics*, 82(1), 315–20. doi:10.1016/j.ijrobp.2010.09.046
- Andrade, C. J. da S. (2009). *Linfomas: síntese anátomo-clínica*. Universidade de Coimbra. Retrieved from <https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/21591>
- Bain, B., Clark, D., e Wilkins, B. (2010).
- Bone Marrow Pathology (4th Edition). WileyBlackwell. Balasubramaniam, R., Goradia, A., Turner, L. N., Stoopler, E. T., Alawi, F., Frank, D. M., e Greenberg, M. S. (2009). Burkitt lymphoma of the oral cavity: an atypical presentation. *Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics*, 107(2), 240–5. doi:10.1016/j.tripleo.2008.09.008
- Bhattacharyya, I., Chehal, H. K., Cohen, D. M., e Al-Quran, S. Z. (2010). Primary diffuse large B-cell lymphoma of the oral cavity: germinal center classification. *Head and neck pathology*, 4(3), 181–91. doi:10.1007/s12105-010-0184-4
- Bombeccari, G. P., Guzzi, G., Ruffoni, D., Gianatti, A., Mariani, U., e Spadari, F. (2011). Mucosa-associated lymphatic tissue lymphoma of the lower lip in a child. *Journal of pediatric surgery*, 46(12), 2414–6. doi:10.1016/j.jpedsurg.2011.09.055

Campo, E, Chott, a, Kinney, M. C., Leoncini, L., Meijer, C. J. L. M., Papadimitriou, C. S., ... Swerdlow, S. H. (2006). Update on extraganglionar lymphomas. Conclusions of the Workshop held by the EAHP and the SH in Thessaloniki, Greece. *Histopathology*, 48(5), 481–504. doi:10.1111/j.1365-2559.2006.02369.x

Campo, Elias, Swerdlow, S. H., Harris, N. L., Pileri, S., Stein, H., e Jaffe, E. S. (2011). The 2008 WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts and practical applications. *Blood*, 117(19), 5019–32. doi:10.1182/blood-2011-01-293050

Castillo, J. J., e Reagan, J. L. (2011). Plasmablastic lymphoma: a systematic review. *TheScientificWorldJournal*, 11, 687–96. doi:10.1100/tsw.2011.59

Cavalcante, A., Anbinder, A., Pontes, E., e Carvalho, Y. (2009). B-cell lymphoblastic lymphoma in the maxilla of a child: A rare case report. *International Journal Oral Maxillofacial Surgery*, 38(12), 1324–6. doi:10.1016/j.ijom.2009.06.020

¹ID ORCID:

0009-0000-3141-8328

Unifenas, campus Divinópolis

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil